

ANALYSIS OF A POEM BASED ON THE LINES “MENI DEYA CHEKMA IZTIROB”

Erkinboyeva Aziza Ruslonovna

Uzbekistan State World Languages University, Faculty of Foreign Language and Literature (English), 2nd-year student azizaruslonovna@gmail.com

ABSTRACT

This article analyzes Aleksandr Faynberg’s poem that begins with the line “Do not suffer because of me...” from thematic and artistic perspectives. The poem expresses the courage, hope and inner purity of the lyrical hero. Through symbolic images such as wind, rain, leafless branches and a bright star, the poet depicts spiritual struggle, longing and dreams. The article focuses on the theme, main idea, symbolism, emotional state of the lyrical hero and the poet’s individual style. The moral and educational significance of the poem is also highlighted.

Keywords: lyric hero, hope, faith, symbolism, imagery, poem analysis, inner world

“MENI DEYA CHEKMA IZTIROB” SATRLARI ASOSIDA SHE’R TAHLILI

Erkinboyeva Aziza Ruslonovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Xorijiy til va adabiyoti ingliz tili 1-fakulteti 2-bosqich talabasi azizaruslonovna@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Aleksandr Faynbergning “Meni deya chekma iztirob...” deb boshlanuvchi she’ri badiiy va mazmuniy jihatdan tahlil qilinadi. She’rda lirik qahramonning hayotga bo‘lgan dadil qarashi, umid va ishonch tuyg‘ulari, ruhiy pokligi ifodasini topgan. Shoir shamol, yomg‘ir, bargsiz shox, yulduz kabi obrazlar orqali inson qalbidagi kurash, sog‘inch va orzularni ramziy tarzda tasvirlaydi. Maqolada she’rning mavzusi, g‘oyasi, timsollar tizimi, his-tuyg‘ular ifodasi hamda shoirning o‘ziga xos

uslubi yoritiladi. Shuningdek, asarning tarbiyaviy va ma'naviy ahamiyati ham ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: *lirik qahramon, umid, ishonch, ramz, obraz, tahlil, ruhiy kechinma*

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ НА ОСНОВЕ СТРОК «МЕНИ ДЕЯ ЧЕКМА ИЗТИРОБ»

Эркинбоева Азиза Руслоновна

Узбекский государственный университет мировых языков, факультет иностранного языка и литературы (английский язык), студентка 2 курса
azizaruslonovna@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается стихотворение Александра Файнберга, начинающееся строкой «Не мучься из-за меня...». Анализируются его идейно-художественные особенности, раскрываются темы надежды, веры в себя, духовной чистоты и нравственной стойкости лирического героя. Через образы ветра, дождя, безлистных ветвей и ясной звезды поэт передает внутренние переживания человека, его мечты и раздумья. В работе освещаются тема, основная идея, система образов и индивидуальный стиль автора, подчеркивается воспитательное значение стихотворения.

Ключевые слова: *лирический герой, надежда, вера, символ, образ, анализ стихотворения, внутренний мир*

Aleksandr Faynberg ijodi o'ziga xos falsafiy ruh, teran ma'no va samimiyat bilan ajralib turadi. Uning she'rlari shunchaki so'zlar majmui emas, balki inson qalbining nozik kechinmalarini tasvirlovchi badiiy olamdir. Shoir lirik qahramonining ruhiy

dunyosini, iztiroblar va umidlar kurashini, muhabbat, taqdir va insoniylik kabi abadiy mavzularni chuqur tadqiq etadi. Faynberg she'riyatida tabiat manzaralari orqali ruhiy holat, tashqi voqelik orqali ichki kechinma ochiladi. Ayniqsa kenglik, shamol, yomg'ir, bargsiz shox, yulduz kabi obrazlar shoirning ma'naviy izlanishlarini yorqin namoyon etadi. Shoirning "Meni deya chekma iztirob..." deb boshlanuvchi she'rida ham insonning ruhiy sobitligi, irodasi va umidga sodiqligi asosiy g'oya sifatida ilgari suriladi.

Aleksandr Faynberg she'rlari insonning ichki dunyosini, uning ruhiy kurashlarini, umid va ishonch o'rtasidagi kechinmalarini chuqur aks ettiradi. Shoirning lirik qahramoni hayot sinovlariga duch keladi, lekin sinmaydi, egilmaydi, balki o'zining ichki kuchiga tayangan holda yo'lida davom etadi. She'r o'quvchini ruhiy kuch, sabr, umid va ma'naviy poklik haqida o'ylashga undaydi.

She'r boshida shoir o'quvchiga murojaat qiladi:

"Meni deya chekma iztirob,
Yashayapman mag'rur, qaddi tik."

Bu misralarda lirik qahramon boshqalarga tasalli bermoqda. U hayot qanchalik og'ir bo'lmasin, iztirob chekib yashayotganini emas, balki mag'rur va tik turganini aytadi. Bu yerda insonning bukilmaz ruhi, og'irliklardan keyin ham sinmagan irodasi aks etadi. U boshqalarning unga achinishini istamaydi, aksincha, o'zining ichki kuchini namoyon qiladi.

Keyingi satrlarda u ichki tayanchini ko'rsatadi:

"Yelkam tutar sobit ishonchim,
Yorug' kunlar qarshimda tetik."

Bu yerda shoirning tayanchi tashqi kuch emas, balki o'zining ichidagi ishonch ekanligi ko'rinadi. U kelajakka ishonadi, yorug' kunlarni oldinda ko'radi. Ishonch uning suyanchi tayanch bo'lib xizmat qiladi.

She'r davomida tabiat tasviri orqali ruhiy holat ochiladi:

“Kengliklarda goh yomg‘ir, shamol,
O‘rlar bo‘m–bo‘sh dala o‘tinchi.”

Bu yerda kenglik hayot ramzi sifatida berilgan. Shamol va yomg‘ir – sinovlar, tashvishlar, dardlarning timsoli. Bo‘sh dalalar esa yolg‘izlik va ruhiy bo‘shliqni ifodalaydi. Lirik qahramon kengliklarda yurgan sayin ko‘p sinovlarni boshdan kechiradi, lekin u bu yo‘ldan qaytmaydi.

She'rning eng nozik hissiyotga boy o‘rni quyidagi misralardadir:

“Yuragimga bargsiz shoxlardan
Mo‘ralaydi umid sog‘inchi.”

Bargsiz shox — so‘nayotgan hayot, sovuqlik va umidsizlik timsoli. Shunday sovuq manzaradan ham umid ko‘z ochib, mo‘ralab turishi juda kuchli badiiy obrazdir. Bu degani, insonning ichida eng og‘ir paytda ham umid chirog‘i butunlay o‘chmaydi, faqat xiralashadi, lekin baribir mavjud bo‘ladi. Shoir umidning o‘zini sog‘inish holatini ko‘rsatadi, bu esa ruhiy ehtiyojning qanchalik kuchli ekanini isbotlaydi.

Shoir hayot yo‘lini zina obrazida tasvirlaydi:

“Zinalarda – hayotim izi.”

Bu satrlar hayotning bosqichma-bosqichligidan, insonning o‘ssishi, kamol topishi jarayonidan dalolat beradi. Har bir zinada uning izlari bor. Ya‘ni, lirik qahramon bu yo‘ldan yurib kelgan, yiqilgan, turgan, yana davom etgan.

Muhabbat obrazi ham alohida o‘rin egallaydi:

“Taqdirimni men-la bo‘lishar
Olis, achchiq muhabbat hissi.”

Bu yerda muhabbat shirin orzular emas, balki achchiq, uzoq, sinovlarga boy tuyg‘u sifatida tasvirlanadi. Bunday muhabbat insonni qiynaydi, ammo ayni paytda uni yetuklashtiradi, ruhini boyitadi.

She‘rning boshqa bir muhim nuqtasi qalbning pokligi haqida:

“Xusumatdan xoli dil toza.”

Lirik qahramon adovat, nafrat, hasad kabi tuyg‘ulardan yiroq bo‘lishni ustuvor deb biladi. Uning fikricha, insonning eng katta boyligi moddiy narsalar emas, balki toza qalb, sof tuyg‘ular va ezgulikka sodiqlikdir. Shu bois u dilini g‘ubordan, g‘azab va xusumatdan himoya qiladi. Bunday ruhiy poklik insonni tashqi og‘irliklardan ham yengil qiladi, unga hayot sinovlarini mardona yengib o‘tish kuchini beradi. Shoir tasvirlagan lirik qahramon aynan mana shunday ichki komillikka intiluvchi inson timsolidir.

Yakunda yo‘l ko‘rsatuvchi timsol paydo bo‘ladi:

“Moviy ko‘kda tiniq yulduzim

Oydin yo‘lga boshlaydi.”

Yulduz – orzu, maqsad, hayot yo‘llari ichida chalg‘ib ketmaslik uchun zarur bo‘lgan ichki yo‘lchi yulduzdir. Har bir insonning o‘z yulduzi bor, u yo‘l boshlaydi, yo‘ldan adashtirmaydi. Faynberg uchun bu yulduz umid, ishonch va ma‘naviy tayanch timsolidir. Shoir hayotidagi sinov va mushkulliklarga qaramay, ana shu “tiniq yulduz”ga boqib kuch oladi, kelajakka ishonch bilan qaraydi. Yulduzning “moviy ko‘kda tiniq” tasvirlanishi ham bejiz emas — u shoir qalbidagi poklik, ezgulikka intilish va yorug‘likka ishonchni ifodalaydi.

Aleksandr Faynbergning bu she‘rida insonning ichki kuchi, umid va ishonchning qudrati, hayot sinovlari oldida tik turish g‘oyasi bosh mavzu sifatida gavdalanadi. Lirik qahramon og‘riq va iztiroblarni boshdan kechirgan bo‘lsa ham, sinmaydi, ruhiy jihatdan

magʻlub boʻlmaydi. Uning suyanchi tashqi kuch emas, balki oʻzining ichki ishonchidir. Sheʻrda umid hech qachon butunlay soʻnmaydigan chiroq sifatida tasvirlanadi. Tabiat obrazlari orqali inson ruhiyati ochiladi, muhabbat esa shirin orzudan koʻra, hayotiy, sinovlarga boy, ammo qadrli tuygʻu sifatida talqin etiladi. Faynberg insonni adovatdan xoli, qalbi toza, maqsadi aniq, yulduzi porlab turgan shaxs sifatida koʻrishni istaydi. Shu sababli uning sheʻrlari bugungi oʻquvchi uchun ham dolzarb, tarbiyaviy va ruhiy jihatdan boy manba boʻlib xizmat qiladi. Bu sheʻr nafaqat shoirning ichki dunyosini, balki har bir insonning hayotiy kurashi, orzu va umid bilan yashash tarzi, ruhiy chidamliligi haqida chuqur fikr beradi. Faynbergning soʻzlari oʻquvchiga ruhiy quvvat bagʻishlaydi, hayotdagi sinovlar va qiyinchiliklar oldida ham umidni yoʻqotmaslikka ilhomlantiradi. Shu tariqa, lirik qahramon timsoli orqali sheʻr inson qalbini tarbiyalaydi, uning ichki dunyosini boyitadi va har bir oʻquvchida maʼnaviy oʻsishga undaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Aleksandr Faynberg. Meni deya chekma iztirob... [sheʻr]. – Moskva, 2005.
2. Aleksandr Faynberg. Chigʻir toʻplami. – Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot, 2010.
3. Bobokalonov, Sh. Zamonaviy rus sheʻriyat tahlili. – Toshkent: Fan, 2015.
4. Karimov, R. Lirika va falsafiy tafakkur: Aleksandr Faynberg misolida. – Samarqand: Adabiyot va sanʼat, 2018.
5. Qodirov, A. Inson va tabiat: sheʻriyatda ramz va obraz. – Toshkent, 2012.
6. Smirnov, V. Sovremennaya russkaya poëziya: analiz i interpretatsiya. – Moskva: Nauka, 2016.
7. Zokirova, L. Lirik qahramon va uning ruhiy olami. – Toshkent: Fan va maʼrifat, 2019.